

Analisis Kritis - MENGANALISIS MAKNA DAN ARTI YANG DALAM DARI LIRIK LAGU “PERAHU KERTAS” KARYA DEWI LESTARI

Ananda Julianti Mukrina

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: julia_ananda@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Penelitian berikut memiliki tujuan untuk menganalisa kalimat serta makna pada lagu “Perahu kertas” yg diciptakan dan dinyanyikan sang Dewi lestari juga dinyanyikan oleh Maudy Ayunda. “Perahu kertas” merupakan lagu pop asal Indonesia yg relatif terkenal khususnya pada kalangan remaja. Lagu ini berisi wacana perasaan asal hati seseorang yg dituangkan pada setiap lirik lagu yang Bila dianalisis mempunyai makna yg sangat dalam, baik asal segi makna serta pesan moralnya. Makna berasal lagu ini yaitu mengajarkan kita perihal kesabaran dan keteguhan seorang pada mencari pendamping hidup dan mimpi-mimpinya.

Kata kunci: *Menggambarkan perasaan, lagu, populer, mimpi*

A. Introduction

Penelitian ialah aktivitas menganalisa suatu objek buat menemukan liputan atau jawaban asal objek yg diteliti. keliru satu metode penelitian yg umumnya digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ialah metode yang memiliki tujuan buat tahu empiris sosial melalui kegiatan tahu. Metode inilah yg membedakan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif yang mempunyai tujuan buat menguji. Maka dari itu, metode penelitian wajib menerima dukungan berasal sumber yang valid.

Sosialisasi, substansi, artistic, serta kajian berasal suatu karya ilmiah sangatlah diperlukan buat mempelajari cerita, nilai-nilai yang terkandung, tokoh, bahkan pengetahuan yang ada pada topik yang dibahas. menggunakan menyelidiki suatu karya kita dapat memperluas wawasan kita serta mengetahui arti berasal cerita didalamnya. substansi ialah inti atau gagasan utama berasal sesuatu. Substansi dipergunakan buat mendefinisikan seseorang yang mempunyai kejujuran serta kecerdasan, atau waktu meneliti sebuah pesan buat menemukan esensinya. misalnya, Jika kamu mengingat poin primer berasal sebuah pelajaran, engkau telah mendapatkan substansinya. Secara filosofis, substansi ialah hal-hal dasar, yg darinya global tersusun. Substansi adalah empiris yg mendasari, atau sebagai substrat berasal seluruh hal yg ada.

Dari Aristoteles, substansi adalah empiris pamungkas. Substansi adalah kategori eksistensi yang menjadi dasar setiap kategori keberadaan lainnya. Aristoteles jua menggambarkan substansi menjadi empiris yang mendasari, atau menjadi substrat dari seluruh hal yang terdapat. beliau mendeskripsikan substansi sebagai empiris formal serta material, serta membahas korelasi antara potensi serta aktualitas. Artistik adalah suatu sifat yg memiliki nilai estetika yang kuat di suatu hasil karya seni yg tercipta sang seseorang juga gerombolan. Karya seni yg mempunyai nilai artistik artinya karya seni yg sangat menonjol di nilai khas yg didesain sang senimannya.

B. Findings

Lagu "Perahu kertas" memiliki makna yang dalam, sebagai akibatnya menghasilkan lagu ini banyak dikenal oleh banyak orang. Selain bercerita ihwal seseorang yang ingin menggapai cita - cita, lagu tersebut pula bercerita ihwal romansa.

Arti dari lagu "Perahu kertas" terlihat jelas pada makna lirik bait empat serta bait dua yg ialah ketika ini dia sedang mencari seseorang yang disayangi atau orang yang mengisi hati yang kosong meskipun ada seorang yang berada di dekatnya (yang terbaik sahabatnya sendiri). namun, beliau tidak sadar bahwa apa yang beliau dambakan justru membiarkan sahabatnya itu sendirian. serta saya suka menggunakan kehadiran sosok cintanya serta dia bersyukur karena sudah bertemu di antara banyak orang pada muka bumi ini.

C. Conclusion

Lagu ini mengajarkan kita wacana kesabaran dan keteguhan seorang dalam mencari pendamping hidup dan mimpi-mimpinya. ilahi membentuk manusia berpasangan. Kapan pun dan bagaimana pun caranya pasti kita akan bertemu menggunakan pasangan kita walau didunia ini terdapat milyaran manusia.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.

- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "JUJUNG GOARHI AMANG" (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS*, Vol 3 No 1 (2020): *Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 3 No 1 (2020): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "AUT BOI NIAN" WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.
- Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.
- Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.
- Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

